

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E PERTENCIMENTO TERRITORIAL: UMA PROPOSTA DE SENSIBILIZAÇÃO GEOGRÁFICA EM VITÓRIA DA CONQUISTA (BA)

Gabriel Silva Santos¹
Bruno Silva Rodrigues²
Washington Ramos dos Santos Junior³

INTRODUÇÃO

A educação patrimonial, quando articulada ao ensino de Geografia, constitui um campo potente para a valorização do território vivido e fortalecer o sentimento de pertencimento entre os estudantes. Em contextos marcados por desigualdades sociais e pela desvalorização da memória coletiva, como ocorre em muitas cidades médias do interior nordestino, trabalhar o patrimônio cultural e natural em sala de aula permite reconectar os sujeitos aos lugares que habitam e podem revelar vínculos simbólicos e experiências históricas muitas vezes invisibilizadas no cotidiano escolar.

No município de Vitória da Conquista (BA), essa abordagem adquire particular relevância ao considerar a diversidade de bens culturais presentes, desde as casas de farinha, as comunidades quilombolas, a memória da produção artesanal de biscoitos e o valor simbólico da Serra do Periperi. Inserir essas referências no ensino da Geografia não apenas amplia a percepção dos estudantes sobre o espaço em que vivem, mas também favorece uma aprendizagem sensível, que reconhece o lugar como expressão de múltiplas camadas históricas, afetivas e ambientais.

Este trabalho tem como objetivo discutir o uso da educação patrimonial como estratégia pedagógica no ensino de Geografia, com foco no estímulo ao pertencimento territorial e na valorização da cultura local. A partir de uma revisão teórica aliada a experiências aplicadas no município de Vitória da Conquista, busca-se refletir sobre os potenciais e os limites dessa abordagem na formação cidadã e na construção de vínculos significativos entre sujeito e espaço.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A relação entre território, memória e identidade constitui uma base epistemológica sólida para a compreensão da educação patrimonial como prática de sensibilização geográfica. Conforme Cavalcanti (2011), o ensino da Geografia deve estimular nos estudantes a capacidade de interpretar criticamente os espaços que habitam ao valorizar os saberes locais, a construção dos lugares e os significados que emergem das vivências cotidianas. A autora defende uma abordagem que supere o ensino tecnicista e promova o reconhecimento dos sujeitos como produtores e narradores de seus próprios territórios. Esse sentido é especialmente relevante em regiões onde a

¹ Graduando em Licenciatura em Geografia, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), e-mail: gabriel.geo.santos@gmail.com.

² Graduando em Licenciatura em Geografia, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), e-mail: bruno.s.r.geo@gmail.com

³ Dr. em Psicologia Social e Dr. em Geografia Humana, professor efetivo da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), e-mail: washingtonramos.geopsique@gmail.com

memória coletiva é marcada por processos de invisibilização, como ocorre em muitos espaços periféricos ou tradicionais do interior nordestino.

Helena Callai (2005) reforça essa perspectiva ao destacar que a Geografia Escolar deve possibilitar a inserção do aluno como agente ativo na leitura de mundo, ao valorizar os laços afetivos e simbólicos com o lugar. Para a autora, o ensino que promove o pertencimento territorial não apenas forma um cidadão crítico, mas também contribui para a resistência cultural diante da homogeneização imposta pelas lógicas mercadológicas e pelas formas de urbanização excludentes. O território, nesse sentido, deixa de ser apenas um recorte espacial e passa a ser compreendido como campo de disputa de significados, onde o patrimônio atua como mediador entre passado e presente, memória e ação.

A noção de patrimônio como construção social, defendida por Fonseca (2005), é central para esse debate. A autora argumenta que o patrimônio não é uma herança estática do passado, mas uma escolha política e simbólica do presente, moldada por interesses diversos e marcada por disputas. Pierre Nora (1993), ao desenvolver o conceito de “lugares de memória”, complementa essa visão ao afirmar que, em contextos de fragilidade da memória coletiva, os espaços físicos e simbólicos tornam-se depósitos de significados compartilhados. O patrimônio, portanto, é antes de tudo uma operação de seleção e atribuição de valor.

Nesse sentido, Fonseca (2005) e Chuva (2009), contribuem para o entendimento da patrimonialização como processo dinâmico, cultural e institucional. As autoras alertam para os riscos de práticas patrimoniais desvinculadas das vivências comunitárias e ressaltam a importância de incluir as vozes dos sujeitos que habitam o território. A educação patrimonial, nesse contexto, assume um papel formativo que ultrapassa a valorização do acervo e promove a reconstrução simbólica dos vínculos sociais, da dignidade histórica e do pertencimento territorial no ambiente escolar.

Diante desse contexto, a educação patrimonial revela-se uma estratégia pertinente para resgatar vínculos simbólicos, valorizar memórias locais e ampliar o sentido formativo do ensino de Geografia. Ao articular pertencimento territorial e reconhecimento cultural, justifica-se este estudo como contribuição para práticas pedagógicas mais sensíveis às realidades vividas pelos sujeitos escolares.

METODOLOGIA

A metodologia adotada neste trabalho é de natureza qualitativa e fundamenta-se em uma abordagem teórico-propositiva. A elaboração do texto baseou-se em revisão bibliográfica de autores que discutem a relação entre patrimônio, pertencimento territorial e ensino de Geografia, como Fonseca (2005), Callai (2005), Chuva (2009), Cavalcanti (2011) e Nora (1993). Também foram consultados documentos oficiais e relatórios institucionais, como as diretrizes da UNESCO (2008) sobre educação patrimonial.

A análise parte da realidade socioterritorial de Vitória da Conquista (BA), considerada aqui não como mero pano de fundo empírico, mas como campo de significações que relaciona as estratégias pedagógicas possíveis no ensino de Geografia. Nesse sentido, a experiência formativa dos autores forjada em estágios, projetos de pesquisa e atividades de extensão voltadas ao reconhecimento dos bens culturais e naturais da cidade contribui para a elaboração de uma proposta didática enraizada no cotidiano escolar, ainda que em caráter exploratório.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A proposta de integrar a educação patrimonial ao ensino de Geografia em Vitória da Conquista (mapa 1) parte da constatação de que muitos estudantes da rede pública desconhecem os bens culturais e naturais presentes em seu próprio território. Elementos como o Museu Regional, as casas de farinha, a produção artesanal de biscoitos, a Serra do Periperi e os mercados populares são muitas vezes invisibilizados pelo currículo escolar, apesar de seu valor formativo e simbólico. Ao serem inseridos no processo de ensino-aprendizagem, esses elementos passam a funcionar como catalisadores do pertencimento e da leitura crítica do espaço vivido.

Mapa 1 - Localização de Vitória da Conquista - BA.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

A proposta de incorporar elementos do patrimônio cultural e natural de Vitória da Conquista ao ensino de Geografia aponta para um caminho favorável à valorização do território vivido pelos estudantes. A partir de atividades como mapeamento afetivo, leitura crítica da paisagem, identificação de marcos históricos locais e roteiros urbanos guiados, torna-se possível mobilizar o conhecimento geográfico com base nas experiências cotidianas da comunidade escolar. Embora ainda faltem estudos sistemáticos sobre a aplicação dessas práticas no município, sua viabilidade pedagógica é sustentada por autores como Cavalcanti (2011), que defende a necessidade de um ensino geográfico articulado ao contexto social e cultural dos alunos, como estratégia para tornar o aprendizado mais significativo.

O uso da Serra do Periperi como objeto didático, por exemplo, revelou-se um recurso eficaz para discutir noções de paisagem, conservação ambiental e identidade local. Os alunos passaram a relacionar conteúdos escolares a experiências cotidianas, como as visitas à serra, os relatos de familiares ou a percepção das mudanças ambientais provocadas pela urbanização. Fonseca (2005) lembra que o patrimônio é sempre resultado de disputas simbólicas, e seu reconhecimento em sala de aula representa uma escolha política que valida a memória coletiva das comunidades.

O uso da Serra do Periperi como objeto didático representa uma possibilidade significativa para o ensino de Geografia em Vitória da Conquista, sobretudo ao tratar de temas como paisagem, conservação ambiental e identidade territorial. Através da análise desse espaço, podem ser trabalhadas noções de patrimônio natural, transformação antrópica e simbologia geográfica, ao articular conteúdo curricular e vivência local. Como destaca Fonseca (2005), o patrimônio é resultado de escolhas sociais e políticas que envolvem disputas de memória e pertencimento, e sua presença no espaço escolar pode ampliar a leitura crítica do território e fortalecer os vínculos com a realidade vivida.

No campo da educação patrimonial, o levantamento de bens imateriais como festas religiosas, práticas alimentares e narrativas sobre os bairros configura-se como uma estratégia didática promissora para o ensino de Geografia. Essas abordagens favorecem a integração entre o conteúdo escolar e a vivência cultural dos territórios, permitindo explorar temas como identidade, diversidade e territorialidade de maneira crítica. Rocha, Mota e Veloso (2024) destacam que práticas pedagógicas centradas na valorização da memória e dos saberes locais contribuem para a formação de sujeitos conscientes de seu papel na produção e transformação do espaço geográfico.

A inserção da educação patrimonial no ensino de Geografia, embora repleta de possibilidades, esbarra em desafios estruturais frequentes nas redes públicas de ensino, como a escassez de materiais didáticos sobre os bens locais e a ausência de formação docente voltada para temas como memória, identidade e território. Em contextos como o de Vitória da Conquista, instituições culturais como o Centro Glauber Rocha, a Casa Henriqueta Prates e o Mercado de Artesanato poderiam atuar como parceiras no desenvolvimento de projetos interdisciplinares que aproximem o currículo escolar da realidade vivida pelos estudantes.

Diante dessas potencialidades, a proposta aqui apresentada destaca a educação patrimonial como estratégia de sensibilização geográfica crítica e afetiva. Ao ser incorporado como conteúdo pedagógico, o patrimônio permite estabelecer conexões entre o espaço escolar e a vida cotidiana e favorecer a construção de sujeitos capazes de interpretar, valorizar e transformar os territórios que habitam. Trata-se, portanto, de uma abordagem que reconhece os alunos como agentes do espaço geográfico, aptos a compreender seu entorno para além da abstração conteudista.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta de integrar a educação patrimonial ao ensino de Geografia, com base nas realidades culturais e ambientais de Vitória da Conquista (BA), revela-se uma alternativa significativa para fortalecer a construção do pertencimento territorial e da consciência crítica entre os estudantes. Ao considerar o patrimônio como recurso pedagógico, amplia-se a compreensão do espaço vivido, valorizando os vínculos entre memória, identidade e lugar.

A abordagem aqui discutida reconhece que o ensino geográfico não se restringe à transmissão de conteúdos abstratos, mas pode ser mediado por elementos simbólicos e afetivos do território. Práticas que envolvem o levantamento de bens culturais, o estudo da paisagem local e o uso de espaços como a Serra do Periperi ou o Museu Regional têm potencial para tornar o processo de ensino-aprendizagem mais significativo e ancorado na experiência cotidiana dos alunos.

Portanto, a educação patrimonial se configura como ferramenta potente para repensar o ensino de Geografia a partir do território vivido, e propõe uma escola mais comprometida com a realidade dos sujeitos que dela fazem parte. Seu desenvolvimento exige investimento na formação docente, no diálogo com instituições culturais e na produção de materiais didáticos que traduzem a diversidade e a riqueza dos patrimônios locais.

REFERÊNCIAS

CALLAI, Helena Copetti. Educação geográfica: o espaço como possibilidade à construção da cidadania. In: CASTROGIOVANNI, Antonio Carlos (Org.). **Ensino de Geografia: práticas e textualizações no cotidiano**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2005. p. 171-192.

CAVALCANTI, Lana de Souza. Educação geográfica e território: saberes cotidianos e o mundo vivido no ensino da Geografia. In: ENCONTRO NACIONAL DE PRÁTICAS DE ENSINO EM GEOGRAFIA – ENPEG, 6., 2011, Curitiba. **Anais** [...]. Curitiba: UFPR, 2011. p. 1–15. Disponível em: <https://www.enpeg2011.ufpr.br>. Acesso em: 15 jul. 2025.

CHUVA, Márcia. **Patrimônio histórico e identidade cultural: a invenção dos monumentos no Brasil**. Rio de Janeiro: Zahar, 2009.

FONSECA, Maria Cecília Londres. **O patrimônio em processo: trajetória da política federal de preservação no Brasil**. 3. ed. Rio de Janeiro: UFRJ/IPHAN, 2005.

NORA, Pierre. **Entre memória e história: o problema dos lugares**. Projeto História, São Paulo, n. 10, p. 7-28, 1993.

ROCHA, Denize; MOTA, Mariana; VELÔSO, Maria do Carmo. Patrimônio e memória no ensino de Geografia: experiências pedagógicas na escola pública. In: ENCONTRO NACIONAL DE PRÁTICAS DE ENSINO EM GEOGRAFIA – ENPEG, 10., 2024, Natal. **Anais** [...]. Natal: UFRN, 2024.

UNESCO. **Orientações práticas para a educação em patrimônio mundial**. Brasília: UNESCO, 2008. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org>. Acesso em: 15 jul. 2025.